

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QARAQALPAQSTAN REGIONINDA AWIL XOJALIGINIŇ TURAQLI RAWAJLANIWINDA GIS-TEXNOLOGIYALARDAN PAYDALANIW HÁM GEODEZIYALIQ, KARTOGRAFIYALIQ METODLARDI QOLLANIWDIŇ ILMIY-ÁMELIY ÁHMIYETI

Toreyev Azatbay Lepasbaevch., docent

Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mámlekerlik universiteti
azattoreev@mail.ru

Turmambetov Atabek., student

Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mámlekerlik universiteti
azattoreev@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435707>

Annotaciya. Maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasında awıl xojalıgınıń turaqlı rawajlanıwı hám kadastr iskerligin jetilistiriw ushın geografıyalıq informaciyalıq sistemalar (GIS), matematikalıq modellew hám geodeziyalıq-kartografıyalıq metodlardı qollanıwdıń zamanagóy jolları qarastırıladi. Integrallastırılğan jantasıw usınıs etiledi, ol qashıqtan zondlaw derekleri, relieftiń cıfrlı modelları hám jer paydalanıwdı optimallashtırıw modellarıń óz ishine aladi.

Tayanış sózler: Jer dúziw, geodeziya, GNSS RTK, koordinata sistemasi, miynet resursları, mashqalalar, qáteler, kadastr, GIS, anıqlıq, ilimiy tiykarlar, pikir-usınıslar, innovaciyalıq jańalıqlar.

Аннотация. В статье рассматриваются современные пути применения географических информационных систем (ГИС), математического моделирования и геодезико-картографических методов для устойчивого развития сельского хозяйства и совершенствования кадастровой деятельности в Республике Каракалпакстан. Предлагается интегрированный подход, включающий в себя источники дистанционного зондирования, цифровые модели рельефа и модели оптимизации землепользования.

Ключевые слова: Землеустройство, Геодезия, GNSS RTK, Система координат, Трудовые ресурсы, Проблемы, Погрешности, Кадастр, ГИС, Точность, Научные основы, Мнения, Инновационные новшества.

Annotation. The article examines modern ways of applying geographic information systems (GIS), mathematical modeling, and geodetic-cartographic methods for the sustainable development of agriculture and improvement of cadastral activities in the Republic of Karakalpakstan. An integrated approach is proposed, which includes remote sensing data, digital terrain models, and land use optimization models.

Keywords: Land management, Geodesy, GNSS RTK, Coordinate system, Labor resources, Challenges, Errors, Cadastre, GIS, Accuracy, Scientific foundations, Feedback, Innovative novelties.

Kirisiw. Orta Aziyanıń arid regionları birqansha kompleks mashqalalarğa dus kelmekte: topıraq degradaciyası, duzlanıw, suw resurslarınıń jetispewshiligi hám Aral teńizi ekologiyalıq dađdarısı sebebinen agro-landshaftlardıń ózgeriwleri. Awıl xojalıgınıń turaqlı rawajlanıwın támiyinlew ushın zamanagóy keńislik

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

texnologiyalardi qollanw zárúr. Bunday texnologiyalar jer resurslarin monitoring qilw, boljaw jasaw hám jer paydalanıwdı optimallastırw imkaniyatın beredi.

GIS texnologiyaları sputnik dereklerin, topıraq kartaların, relief haqqında maǵlıwmatlardı hám irrigaciya sisteması haqqındaǵı maǵlıwmatlardı bir platformada birlestiriw imkaniyatın beredi. Vegetaciya indeksleri (NDVI, EVI) egislerdiń jaǵdayın tez bahalawǵa hám stressli ayaqlardı anıqlawǵa járdem beredi. Bul bolsa maqsetli agronomiyalıq shara-kórislerdi iske asırıwǵa imkaniyat jaratadı.

GIS texnologiyaları tiykarında:

- tıñaytqıshlardı differenciyal qollanw
- precizion suwǵarıw
- egis ónimdarlıǵın kartalastırw
- suw balansın modellew

ámelge asırıladı.

Praktikada bul texnologiyalar:

- duzlanǵan jerler kartaların dúziw
- egis ónimdarlıǵınıń dinamikasın baqlaw
- egis aylaniwın rejelestiriw
- irrigaciya resursların basqarıw

ushın keń qollanıladı.

GIS texnologiyaları jer shegaraların anıqlaw isleriniń anıqlıǵın arttırıp, jer bólistiriwde kelispewshiliklerdi kemeytedi.

Izertlew metodologiyasi. Matematikalıq modeller jer uchastkaların optimal bólistiriw, ekonomikalıq paydanı esaplaw hám jer paydalanıw strukturasınıń ózgerisin boljaw ushın qollanıladı. Sızıqlı hám pútin sanlı programmalastırw metodları paydanı maksimalastırw mashqalasın sheshiwge múmkinshilik beredi. Bul jerde suw resursları, topıraq jaǵdayı hám social sheklewler esapqa alınadı.

Mısal ushın maqset funkciyası tómendegishe beriliwi múmkin:

$$Z = \sum (P_i \cdot Y_i \cdot A_i - C_i \cdot A_i)$$

bunda:

A_i — egis maydanı,

Y_i — ónimdarlıq,

P_i — ónim bahası,

C_i — shıǵınlar.

GIS muhitinde bul modelder natijelerin keńislik baylanısta talqılawǵa hám praktikada qollanıwǵa imkaniyat beredi.

Jer resursların anıq esapqa alıw hám monitoring qilw ushın tómendegi geodeziyalıq usıllar qollanıladı:

- GNSS ólshewleri
- taxeometrik syomka
- lazer skanerlew

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Relieftin cifrlı modelların (DEM) dúziw suw ađımın, eroziyanı hám irrigaciya jobaların analiz qılıw ushın zárúr.

Geodeziyalıq monitoring irrigaciya kanalları, dambalar hám Aral aymađındađı jađa sızıqlarının ózgerislerin baqlawđa múmkinshilik beredi.

Kartografiyalıq materiallar:

- topıraq duzlanıw kartaları
- ılğallıq jetispewshiligi kartaları
- jer paydalanıw strukturası kartaları
- eroziya qáwpi kartaları

Bul kartalar GIS platformalarında birlestirilib, basqarıw qararların qabıllawda paydalanıladı.

Jumaqlar hám usınıslar engiziw

1. Regionlıq GIS platformasını jaratıw.
2. Precizion awıl xojalıđı texnologiyaların engiziw.
3. GIS hám modellew boyınsha kadrlardı tayarlaw.
4. Topıraq degradaciyası hám duzlanıw monitoring metodikaların jaratıw.
5. Kadastr protseduraların cifrlanıw.

GIS texnologiyaları, matematikalıq modellew hám geodeziyalıq metodlardı integraciyalaw Qaraqalpaqstanda awıl xojalıđının turaqlı rawajlanıwında úlken áhmiyetke iye.

Jer resursların cifrlanırlıan basqarıw sisteması qarar qabıllaw procesin jaqsılaydı hám jer paydalanıw nátiyeliligin arttıradı. Zamanađóy texnologiyalardı keń qollanıw ekologiyalıq qáwiplerdi kemeytiwge hám awıl xojalıđının rawajlanıwına múmkinshilik jaratadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer resursları, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri qo‘mitasi. (2020). **Davlat yer kadastri to‘g‘risidagi nizam.**
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-sentabrdagi “**Yer hisobini yuritish va davlat kadastrlarini raqamlashtirish to‘g‘risida**” qarori.
3. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration. FAO. Bolstad, P. (2019). GIS fundamentals.
4. Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). Principles of GIS.FAO. (2017). The future of food and agriculture.
5. Jensen, J. R. (2007). Remote sensing of the environment.Moore, I. D., & Grayson, R. B. (1991). Digital terrain modeling.
6. Qadir, M., & Ghafoor, A. (2002). Managing salinity for sustainable agriculture.Youssef, A. M., & El-Naggar, A. (2017). GIS-based irrigation planning.
7. Karimov, A., & Abdullayev, S. (2021). **Geoinformatsion tizimlar asoslari.** Toshkent: Toshkent davlat texnika universiteti.
8. Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers. (2020). **GIS va masofadan zondlash texnologiyalari qishloq xo‘jaligida.** Toshkent.
9. Qoraqalpoq davlat universiteti. (2022). **Yer resurslarini boshqarishda geodeziya va GIS texnologiyalari.** Nukus.